

BADIIY TARJIMADA MILLIY O‘ZIGA XOSLIKNI QAYTA YARATISH
MAHORATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7130077>

Mirahmedova Marg‘ubaxon Pardaboy qizi

Marg‘ilon 1-son kasb hunar maktabi ingliz tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Yosh mustaqil respublikamiz jahonga yuz tutayotgan bir paytda ilm-fan sohasidagi yutuqlar ham quvonarli bir holdir. Bu borada badiiy, siyosiy- publitsistik asarlar o‘zbek tilidan xorijiy tillarga yoki uning aksi o‘laroq, xorijiy tillardan o‘zbek tiliga ko‘plab tarjima ishlari amalga oshirilmoqda. Ma‘lum xalqqa xos va mansub bo‘lmagan predmet, tushuncha hamda hodisalarni ifodalaydigan so‘zlar muallifga tasvirlanayotgan personajlari moddiy-ma‘naviy hayotini real, milliy shaklda bayon qilish imkoniyatini beradi, boshqacha qilib aytganda, bu so‘zlar badiiy asaming milliy xususiyatini belgilaydigan asosiy vositalardan biri hisoblanadi.*

Kalit so‘zlar: *A.Fyodorov, transliteratsiya, Cho‘lpon, Asqad Muxtor, Erkin Vohidov, Rustam Musurmon, NMAK, Kleyst, Flober, Dostoevskiy, Kafka, Folkner, Rob-Griye.*

Xalqlar turmush tushunchalarini anglatadigan bunday so‘zlarni tarjimada adekvat talqin etish original milliy xususiyatini o‘zga tilda qayta tiklashdek murakkab muammoning eng mas‘uliyatli va o‘ta mushkul masalaridan hisoblanadi. Chunki, bunday holda tarjimon oldida o‘z xalqi uchun notanish, nomlari ham tilda mavjud bo‘lmagan predmet, tushuncha va hodisalarni to‘lato‘kis etkazib berish, yaxshi anglatish vazifasi ko‘ndalang turadi. Mavjud ilmiy adabiyotlarda xalqlar turmush tushunchalarini anglatadigan tushunchalarni qaysi vaqtlarda amaliy faoliyatning qanday sinalgan yo‘llari vositasida talqin etish lozimligi to‘g‘risida yagona fikr uchramaydi. Tarjima ijodiy jarayon bo‘lmagani uchun bunday yagona fikrning uchrashi ham qiyin. Biroq turli ilmiy-tanqidiy mulohaza va xulosalar tarjimonga ma‘lum darajada yo‘l ko‘rsatib turadi, ulaming umumiy tasavurini boyitib, uning amaliyotda yuz berishi mumkin bo‘lgan har-xil tasodifiy to‘siqlarni mohirona yengish malakasini paydo qiladi. Professor A.Fyodorovning fikricha, xalqlar turmush tushunchalarini anglatadigan so‘zlar o‘zga tillarga asosan uch xil talqin etiladi:

Transliteratsiya yo‘li bilan: jiyani- nephew, niyesi- племянник; nabira grandchild, grandson, granddaughter- внук; Tarjima tili boyligi asosida yangi so‘z yaratish; Tarjima tilida asliyatga yaqin vositalar tanlash yo‘llari bilan talqin etiladi. Tarjima janri bilan hamma ham shug‘ullana olmaydi. O‘zbek yozuvchilaridan

misol keltiradigan bo'lsak, Cho'lpon, Asqad Muxtor, Erkin Vohidov va boshqalar. O'zbek ijdkorlaridan bo'lmish Aleksandr Faynberg ikki tomonlama ijod qiladi. Bir tomondan, o'z she'rlari bilan kitobxonlar mehrini qozondi, boshqa tomondan esa, o'zbek ijodkorlari, xususan, Erkin Vohidov va Alisher Navoiy asarlarini rus tiliga tarjima qilib, butun dunyo adabiyotshunoslari nazariga tushdi. Faynberg faqatgina she'r yoki hikoyalar bilan cheklanib qolmadi, uning qator yaratgan ijod mahsullari orqali kinofilmlar yaratilgan. Uning ijodini xotirlash, ko'rsatgan buyuk xizmatlarini inobatga olgan holda munosib taqdirlandi va hali hanuz adabiyotshunos olimlarimiz tomonidan tadqiq qilinmoqda. Masalan, Rustam Musurmon o'z maqollaridan birida shunday yozadi: **“O'zbekiston xalq shoiri Aleksandr Faynbergning she'rlarini bundan o'n yil burun tahririyat topshirig'iga binoan tarjima qilganman. Ertasiga gazeta sahifalanadigan kun bo'lgani uchun bir kechada “Priisk” kitobidan beshta she'rni rus tilidan o'zbekchaga o'girishimga to'g'ri keldi. Noyabr edi. Eski hovlidagi so'rida qog'ozga yozganlarimni chizib o'chiraman, so'zlarni pishitishga harakat qilaman... Shu tariqa ilk tarjimam “O'zbekiston adabiyoti va san'ati” gazetasida bosilib chiqdi. Shoir she'riyati o'shanda meni mahliyo etdi. Shu-shu Aleksandr Faynbergni majburiy emas, ixtiyoriy ravishda tarjima qiladigan bo'ldim.”** O'z navbatida, Faynberg ham o'zbek adabiyotiga ehtiromi ramzi sifatida Navoiy bobomiz g'azallarini, Asqad Muxtor, Jumaniyoz Jabborov, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Usmon Azim, Sirojiddin Sayyid, Azim Suyun she'rlarini rus tiliga mahorat bilan tirjima qildi. Bu katta do'stlik, yuksak ijodiy hamkorlikning yorqin namunasidir. Men ustozimiz, O'zbekiston Qahramoni, xalq shoiri Abdulla Oripovning Faynberg haqidagi e'tirofini asarlaridan birida o'qigandim: **“O'zbekistonda yashaydigan rusiyzabon shoirlar orasida Aleksandr Faynbergga tenglashadigani chiqqan emas. Umuman, sobiq ittifoq doirasidagi rus she'riyatida Aleksandr Faynberg eng yuksak maqomlardan birini egallaydi. Uning ijodi O'zbekistonda g'oyat qadrlandi. Biroq hali shoir katta rus adabiyoti miqyosida munosib bahosini olgani yo'q”.** Aytmoqchimanki, Aleksandr Faynberg rus tilida yozsa ham, uni tushunish men uchun unchalik qiyin bo'lmadi. Chunki shoir she'rlarining obraz va timsollarini, ruhini, shakl va mazmunini tushunib olish kifoya. Men tushunganlarimni o'zbek tilida so'zlab berdim, xolos. Bu noyob me'moriy obidani tomosha qilib, uni ko'rmaganlarga naqshi bunday ekan, ustunlariyu koshinlari, mahobati bunday ekan, deb ta'riflab berishga o'xshaydi. Shunday qilib, Aleksandr Faynberg she'rlari o'zbekcha so'zladi. O'zbek tilida «Chig'ir» nomli kitobi nashr etildi («Sharq» NMAK, Toshkent–2007).

Adabiyot tufayli o'zgarishim mumkin ekanligini anglaganimdan buyon men adabiyotdan meni o'zgartirishning yangi imkoniyatlarini kutaman. Chunki men hali unchalik barkamol emasman. Adabiyot sababli o'zim o'zgarishim, ongli

ravishda yashashim mumkinligini tushunganimdan soʻng esa, menda adabiyot bilan boshqalarni ham oʻzgartirishim mumkin, degan ishonch paydo boʻldi. Axir, Kleyst, Flober, Dostoevskiy, Kafka, Folkner, Rob-Griye mening dunyo haqidagi tasavvurlarimni oʻzgartirishdi-ku», deb yozadi avstriyalik yozuvchi Peter Xandke.

Men ham Aleksandr Faynbergning sheʼrlaridan yangilik izladim – shoir oʻzini ham, oʻzgalarni ham oʻzgartirishni istab yozgan sheʼrlarini tarjima qildim. Aleksandr Faynberg sheʼriyatining janrlari xilma-xil: doston, ballada, sheʼr, sakkizlik, toʻrtlik, sonet. U oʻz sonetlarini erkin sonetlar, deb ataydi. Bunda u sonet shaklini saqlab qoladi, biroq asarning ifoda usuli, mazmuni va ruhida yangilik qilishni, erkin va ozod boʻlishni istaydi.

Aleksandr Faynberg sheʼrlarida oddiy insoniy tuygʻulardan tortib, olamshumul muammolargacha qalamga olinadi. U insonning sof, olijanob tuygʻularini asrab qolishga, inson tabiatini va dunyoni inqirozdan qutqarishga undaydi. Olamning farovonligi, insonning baxtu saodati u yashayotgan jamiyat taraqqiyoti bilan yaxlitdir, deb biladi. Boshqalar baxtli boʻlsa, men baxtsiz boʻlolmayman, boshqalar baxtsiz boʻlsa, men baxtli boʻlolmayman, deydi. Jamiyatning barcha aʼzolarini Vatan taraqqiyoti yoʻlida birdamlikka chaqiradi. Tarjima chin maʼnodagi sanʼatdir. Sarfat boʻlganda ham buyuk va ulkan mehnat hamda mahorat talab qiluvchi, mashaqqatlar evaziga erishiladigan sanʼatdir. Tarjima haqida biz koʻpincha axborot tarzidagina gapirishga oʻrganib qolganmiz, kim nima tarjima qilganini tushunamiz, qolaversa, matnlarni qiyoslab ularning mos tushish darajasini belgilaymiz. Tarjima qilingan asarlarda biz doimo uning kamchiligini topmasdan, balki tarjimonning sanʼatiga eʼtibor qaratishimiz lozim. Chunki, tarjimon oʻz tarjimasida yo oʻsha halqning yoki oʻz halqi turmushidan kelib chiqib oʻz ishini amalga oshirishi mumkin, qolaversa, tildagi maʼlum bir tushunchalami, baʼzi soʻz, iboralarning ikkinchi bir tildagi muqobili boʻlmasligi mumkin. Bu esa bevosita tarjimonlarda shu tildagi mavjud iboralarni qoʻllanmay qolib asliyatdagi emocional-ekspressivlikning toʻla ifodalanmasligiga sabab boʻlmoqda. Masalan, kishining yomon kayfiyati ingliz tilida "to be in a devil of a state" iborasi bilan berilib, oʻzbek tilida "shaytoni tutib turmoq", "jazavasi qoʻzib turmoq" kabi maʼnoga teng keladi. Shuningdek, "to last one's eyes, not to open one's lips" iboralari oʻzbek tilidagi "koʻz tashlamoq", "miq etmaslik" kabi muqobillar orqali beriladi. Lekin rus tilida "Он был в ужасном состоянии" iboralaridan tashqari mazkur iboralarning maʼnosini toʻla qoplay oluvchi frazeologik birlik yoʻq. Shuning uchun ham bunday iboralar yo soʻzma- soʻz, yo tasviriy yoʻl bilan tarjima qilinadi. Rus tilidagi tarjimalarda mana shunday oʻzgarishlarga uchragan inglizcha iboralar soʻzsiz oʻzbek tilida oʻz ifodasini topadi. Shunday qilib, tarjima katta mahorat va mashaqqat talab qiluvchi jarayon. Uning

o'ziga xos muammolari bor. Tarjima jarayonida tarjimon leksik birliklar, so'zlar bilan ishlaydi. Har bir so'zning tarjimasini to'g'ri va o'rinli ishlatish ham tarjimonning oldiga katta vazifalarni qo'yadi. Tarjimon so'zning mohiyati va mazmunini qanchalik chuqur anglasa, uni o'zgalarga ham shunday tushintira oladi va har bir o'girilgan asar maqsadga muvofiq bo'lib, kitobxonda katta taassurot qoldiradi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, muallif nutqini tarjimada ifodalanishini o'rganish birinchidan badiiy asardagi milliy o'ziga xosliklarni ifodalash usullarini aniqlab tarjimonlar uchun amaliy, nazariy bilimlarini takomillashtirishga yordam beradi, ikkinchidan, bilvosita va bevosita tarjima jarayonida qo'lga kiritilgan boy tajribalarni umumlashtirishga, yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni aniqlab, badiiy asarning g'oyaviy mazmunini chuqurroq anglanishiga olib keladi. Muallif nutqining asosiy elementlaridan biri milliy realiyalardir. Ularni tarjimada berishning eng samarador usuli transkripsiya va transliteratsiya bo'lib, u originaldagi xos so'zni to'liqroq ifodalash imkonini beradi. Transliteratsiya usulidan odatda originaldagi milliy o'ziga xos tushuncha ifodalaydigan ma'no tarjima tilida mavjud bo'lmagan hollarda foydalaniladi. Maqolamiz mavzusi "Badiiy asarlar tarjimasida milliy o'ziga xosliklarni qayta yaratish" bo'lib, ushbu ilmiy ishni olib borish jarayonida ko'plab o'zbek va xorijiy adabiyotlardan, internet ma'lumotlaridan va terminologik lug'atlardan keng foydalanildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tarjima muammolari//maqolalar to'plami. -Toshkent, 1991.201- bet.
2. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/rustam-musurmon-yonib-turar-derazam-har-tun-2009>
3. <https://arxiv.uz/ru/documents/referatlar/tilshunoslik/tarjimon-maxorati-badiiy-tarjima-tarjimada-ekvivalentlik>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/badiiy-tarjimaning-lingvomadaniy-aspektlari-va-tarjima-mahorati>

